

Evolución de Estrategias Didácticas: Caso Función Seno y GeoGebra Aplicado

Ing. Sergio Leal Ramirez

04/11/2024

Contenido	
Resumen	iii
Palabras claves	iii
Introducción	1
Métodos	2
Mesopotamia	5
Antiguo Egipto	6
Antigua Grecia	7
Antigua Roma	8
Estrategias didácticas en la Edad Media	8
Estrategias didácticas en el Renacimiento	10
El impacto de la imprenta en la educación	10
El surgimiento de academias y nuevas formas de aprendizaje	11
Comparación entre la Edad Media y el Renacimiento	11
Estrategias didácticas en el Siglo XVII	12
John Locke: La educación sensorial y la mente como "tabula rasa"	13
Estrategias didácticas en el Siglo XVIII	14
Jean-Jacques Rousseau: La educación natural	14
La consolidación de la didáctica como disciplina	15
La didáctica en el contexto de la Ilustración	15
Estrategias didácticas en el siglo XIX	16
Friedrich Fröbel: El creador del jardín de infancia	16
Herbart: Fundamentos de la educación sistemática	17
Estrategias didácticas en el siglo XX	18
John Dewey: El pragmatismo en la educación	18
María Montessori: La autonomía en el aprendizaje	19
Estrategias didácticas en la era digital	20
Aprendizaje híbrido: La combinación del aula física y virtual	20
E-learning: Aprendizaje en línea como estrategia clave	21
Aula invertida: El papel activo del estudiante	22
Gamificación: Aprender jugando	23
Desafíos y consideraciones en el uso de estrategias digitales	24
Conclusiones	24

Estrategia Didáctica:	27
"Explorando el Biorritmo a través de Funciones Trigonométricas con GeoGebra"	27
Bibliografía	33

“Evolución de Estrategias Didácticas: Caso Función Seno y GeoGebra Aplicado”

Ing. Sergio Leal Ramírez. Profesor Instructor,
Doctorando Universidad Ciencias Pedagógicas Enrique Jose Varona, La Habana, Cuba.
Correo electrónico: sergioleal36@gmail.com
Orcid: [https://0000-0002-7701-2910](https://orcid.org/0000-0002-7701-2910)
ResearcherID: ACH-4791-2022

Resumen

A lo largo de la historia de la educación, las estrategias didácticas han evolucionado significativamente, reflejando cambios sociales, culturales y tecnológicos. Desde las civilizaciones antiguas, donde predominaban la oralidad y la memorización, hasta la era digital contemporánea, los enfoques pedagógicos han ido adaptándose a las necesidades de cada época. En la Edad Media y el Renacimiento, se produjo una transición hacia el uso de textos escritos, mientras que en los siglos XVII y XVIII surgió la didáctica como disciplina formal. El siglo XIX trajo consigo una expansión de teorías pedagógicas impulsadas por la industrialización. En el siglo XXI, las tecnologías digitales han revolucionado las metodologías educativas, permitiendo un aprendizaje más flexible y personalizado. En resumen, la evolución de las estrategias didácticas ha estado marcada por un cambio hacia un enfoque centrado en el alumno, adaptando la enseñanza a sus necesidades individuales.

Palabras claves: estrategias didácticas, evolución, pedagogía, tecnología

Introducción

Las estrategias didácticas han experimentado una evolución significativa a lo largo de los siglos, influenciadas por diversas corrientes filosóficas, socioculturales y pedagógicas. Estas estrategias resultan esenciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que proporcionan métodos y técnicas necesarios para facilitar el desarrollo de competencias y habilidades en los estudiantes. Esta investigación explora los orígenes y la evolución de dichas estrategias, desde las primeras concepciones pedagógicas hasta su consolidación como herramientas clave en la educación contemporánea, identificando los principales cambios y continuidades en los enfoques pedagógicos y su adaptación a los contextos socioculturales y tecnológicos de cada época. Las estrategias didácticas han experimentado una evolución significativa a lo largo de los siglos, influenciadas por diversas corrientes filosóficas, socioculturales y pedagógicas. Según autores como:

- | | |
|---------------------------------|--|
| Díaz Barriga y Hernández (2010) | Consideran la estrategia didáctica como un conjunto de procedimientos y actividades que organiza el docente para facilitar el aprendizaje significativo. |
| Zabalza (2010) | Define la estrategia didáctica como el plan y conjunto de recursos que el docente utiliza para guiar el aprendizaje de los estudiantes. |
| Coll (2004) | Señala que las estrategias didácticas son métodos que el docente elige y organiza para facilitar la construcción de conocimiento en los estudiantes. |
| García Hoz (1996) | Enfatiza que las estrategias didácticas son un conjunto de decisiones pedagógicas que se utilizan para lograr un aprendizaje eficaz y profundo. |

Pozo (2006)	Describe las estrategias didácticas como medios o técnicas que se emplean con el propósito de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Camilloni et al. (2007)	Menciona que las estrategias didácticas son acciones planificadas por el docente para mejorar la comprensión y aplicación de los contenidos.
Marqués (2012)	Considera que las estrategias didácticas son los recursos y procedimientos que estructuran el proceso de enseñanza para facilitar el aprendizaje autónomo.
Monereo et al. (1994)	Define las estrategias didácticas como métodos flexibles y adaptativos que se ajustan a las características de los estudiantes para favorecer el aprendizaje.
Salinas (2015)	Afirma que una estrategia didáctica implica la elección de métodos y actividades que promueven la interacción y el aprendizaje colaborativo.
Vásquez y Fernández (2018)	Establecen que las estrategias didácticas son herramientas metodológicas que el docente adapta según los objetivos de aprendizaje y el contexto educativo.

El autor define la estrategia didáctica, desde una perspectiva del aprendizaje significativo y desarrollador, **como un conjunto de procedimientos y actividades cuidadosamente planificados y organizados por el docente, con el objetivo de facilitar la construcción activa del conocimiento en los estudiantes.** Esta estrategia fomenta conexiones relevantes entre los nuevos conceptos y los esquemas previos, permitiendo que los estudiantes atribuyan sentido a los contenidos. Además, se orienta hacia el desarrollo de competencias cognitivas, emocionales y sociales, promoviendo la autonomía y el pensamiento crítico.

En este enfoque, sustentado en teorías como la de David Ausubel (aprendizaje significativo) y el enfoque socio-constructivista (aprendizaje desarrollador), las estrategias didácticas están diseñadas para activar los procesos internos del estudiante, incentivando un aprendizaje profundo y transferible que favorezca su desarrollo integral.

Métodos

Para este trabajo de investigación sobre la evolución histórica de las estrategias didácticas, se emplearon varios métodos que permitieron un análisis profundo y estructurado del desarrollo de los enfoques pedagógicos a lo largo de los períodos históricos:

1. **Método Dialéctico:** Se utilizó el método dialéctico para analizar y comparar las ideas pedagógicas en sus distintos contextos históricos. Este enfoque permitió entender los cambios y continuidades en las estrategias didácticas mediante la identificación de contradicciones y síntesis entre teorías educativas antiguas, medievales, modernas y contemporáneas. La dialéctica facilitó el análisis crítico de cada época, al observar cómo las ideas pedagógicas evolucionaron en respuesta a transformaciones socioculturales y tecnológicas (García Hoz, 1964).
2. **Revisión Bibliográfica:** La revisión bibliográfica fue fundamental para recopilar estudios históricos y artículos académicos que detallan las estrategias didácticas en cada período. Para ello, se consultaron bases de datos como JSTOR, Google Scholar, Scopus y ProQuest, así como libros y fuentes académicas clave en pedagogía y educación histórica (Booth et al., 2016). La revisión se centró en textos históricos, documentos de referencia en didáctica y teorías educativas relevantes, lo que permitió construir un marco teórico robusto para cada época.

3. **Análisis Comparativo:** Este método se utilizó para comparar los enfoques didácticos de cada período, observando patrones comunes y diferencias entre las estrategias de enseñanza. La comparación se hizo de forma cualitativa, destacando las prácticas pedagógicas dominantes en cada contexto y su adaptación a los cambios sociales y tecnológicos. Este enfoque permitió identificar las transiciones clave, como el paso de la educación centrada en la memorización a una educación más interactiva y centrada en el alumno.
4. **Criterios de Inclusión y Exclusión:** Se establecieron criterios para seleccionar estudios relevantes que abordaran las estrategias didácticas desde las civilizaciones antiguas hasta la era digital. Se incluyeron artículos en inglés y español que ofrecieran una visión clara de los cambios pedagógicos en los distintos períodos. Aquellos estudios que no contaban con rigor metodológico o que se desviaban del enfoque temporal fueron excluidos (Gough et al., 2017).
5. **Sistematización de Datos:** Una vez identificados y seleccionados los artículos, se procedió a sistematizar la información obtenida en función de los períodos históricos. La sistematización permitió organizar y clasificar las estrategias didácticas en función de sus características y aplicaciones, facilitando así la interpretación de los resultados y su discusión en función de la pregunta central de investigación.

Preguntas de investigación

1. ¿Cuáles fueron las principales estrategias didácticas utilizadas en las civilizaciones antiguas y cómo influyeron en las prácticas educativas posteriores?

2. ¿Cómo y por qué se transformaron las estrategias didácticas entre la Edad Media y el Renacimiento, y qué papel jugaron los cambios tecnológicos, como la invención de la imprenta, en esta transición?
3. ¿Qué aportaciones clave realizaron los pedagogos del siglo XVII y XVIII, como Comenius y Rousseau, y cómo influyeron sus teorías en el desarrollo de la didáctica moderna?
4. ¿Cómo impactaron los avances sociales y económicos de los siglos XIX y principios del XX en la formulación de nuevas teorías pedagógicas y estrategias de enseñanza?
5. ¿De qué manera las tecnologías digitales han transformado las estrategias didácticas en el siglo XXI, y qué desafíos y oportunidades presentan en el contexto educativo actual?

Las estrategias didácticas han evolucionado a lo largo de la historia, desde los métodos más rudimentarios hasta los enfoques modernos basados en la investigación científica.

Mesopotamia

En la antigua Mesopotamia, considerada la cuna de la civilización, fue una de las primeras sociedades en desarrollar un sistema de escritura, el cuneiforme, y con ello, una forma de educación organizada. Las primeras escuelas conocidas como "edubba" o casas de las tabletas surgieron durante el periodo sumerio, aproximadamente en el 3,000 a.C. Estas instituciones estaban dedicadas a la formación de escribas, quienes eran responsables de registrar transacciones económicas, leyes y textos religiosos (Bottéro, 1992).

Métodos educativos

Memorización y repetición: Una de las principales estrategias didácticas era la repetición de ejercicios de escritura. Los estudiantes practicaban copiando textos en tablillas de arcilla, un método que también promovía la memorización.

Enseñanza autoritaria: El maestro tenía una posición de autoridad indiscutible, y el castigo físico era una herramienta común para corregir errores. Esta rigidez es un reflejo de la estructura jerárquica de la sociedad mesopotámica (Kramer, 1963).

A pesar de la dureza del método, la instrucción en Mesopotamia permitió la transmisión efectiva del conocimiento y fomentó la alfabetización entre las élites, especialmente los escribas.

Antiguo Egipto

La educación en el Antiguo Egipto estaba reservada principalmente para las clases altas, como los sacerdotes y escribas. Estos últimos eran entrenados en las "casas de la vida", instituciones educativas vinculadas a templos donde se enseñaban conocimientos de matemáticas, astronomía, medicina y escritura jeroglífica (Morenz, 1996).

Métodos educativos

Aprendizaje práctico: La enseñanza se basaba en la práctica y el ejemplo. Los aprendices seguían de cerca a sus maestros y adquirían conocimientos a través de la observación y la repetición de tareas. Este enfoque de "aprender haciendo" es comparable al método actual de aprendizaje basado en proyectos (Schulz, 2006).

Transmisión oral y escrita: Aunque el uso de textos escritos era común, la transmisión oral jugaba un papel crucial. Los textos religiosos y filosóficos, como los Textos de las

Pirámides, se aprendían de memoria, lo que refleja una estrategia de enseñanza basada en la repetición y la memorización.

La educación egipcia estaba profundamente vinculada a la religión y los roles sociales, lo que moldeó las estrategias didácticas empleadas.

Antigua Grecia

A diferencia de las civilizaciones anteriores, en la Antigua Grecia surgió un interés filosófico en la naturaleza de la enseñanza y el aprendizaje. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles no solo reflexionaron sobre la educación, sino que también desarrollaron métodos de enseñanza que continúan siendo influyentes.

Métodos educativos

Método socrático: Desarrollado por Sócrates, este método se basa en el diálogo y la indagación. En lugar de impartir directamente el conocimiento, el maestro planteaba preguntas para que el estudiante llegara a sus propias conclusiones (Plato, 2008). Esta estrategia promueve el pensamiento crítico y la reflexión, una práctica que sigue siendo valorada en la educación moderna.

Academia y Liceo: Platón fundó la Academia, y Aristóteles el Liceo, instituciones que promovían el estudio filosófico y científico. La educación en estos lugares no se limitaba a la memorización, sino que fomentaba la discusión y la investigación.

En Grecia, la educación estaba más democratizada en comparación con Egipto o Mesopotamia, y los métodos socráticos han influido significativamente en las pedagogías actuales.

Antigua Roma

La civilización romana heredó gran parte de su sistema educativo de Grecia, aunque adaptado a sus necesidades políticas y militares. Durante la República y el Imperio, el sistema educativo romano se centró en formar ciudadanos capaces de participar en la vida pública.

Métodos educativos

Lectio y disputatio: La lectura en voz alta (**lectio**) y la discusión (**disputatio**) eran prácticas comunes en las escuelas romanas. A través de la lectura de textos clásicos y su posterior análisis, los estudiantes aprendían tanto retórica como filosofía (Marrou, 1956).

Apprenticeship: Similar a Egipto, el aprendizaje en Roma también era práctico. En campos como la oratoria, los jóvenes aprendices seguían a sus mentores en tribunales y foros, observando y practicando bajo supervisión.

La educación romana, como en Grecia, hacía hincapié en el desarrollo de habilidades retóricas y cívicas, esenciales para la participación en la vida pública y política.

Estrategias didácticas en la Edad Media

La educación durante la Edad Media estaba dominada por la Iglesia, que controlaba gran parte del conocimiento y los recursos educativos. Las escuelas monásticas y catedralicias fueron los principales centros de enseñanza, y las universidades surgieron hacia el final de este período, contribuyendo al desarrollo de nuevas formas de enseñanza.

La tradición oral en la enseñanza medieval

La educación en los primeros siglos medievales estaba dominada por la tradición oral. La memorización y la recitación de textos sagrados, como la Biblia y otros escritos teológicos, constituían el núcleo de la enseñanza. Según Le Goff (1984), el maestro en las escuelas monásticas usaba la repetición como estrategia clave, mientras que los estudiantes, denominados discipuli, aprendían a través de la escucha activa y la recitación de textos que, en muchos casos, no podían leer debido a la escasez de libros.

Métodos educativos

Memorización y recitación: El método principal era la memorización de textos sagrados. A través de la repetición constante, los estudiantes internalizaban el conocimiento, una práctica esencial en un contexto donde los textos escritos eran escasos.

Dialogus y lectio: En las universidades medievales, la enseñanza se basaba en el **dialogus**, un método de pregunta y respuesta similar al socrático, y en la **lectio**, donde el maestro leía un texto y lo explicaba en detalle. La lectio era una estrategia crucial para enseñar a los estudiantes a interpretar los textos bíblicos y filosóficos (Pedersen, 1997).

El surgimiento de las universidades y nuevas metodologías

Entre los siglos XI y XIII surgieron las primeras universidades en Europa, como la Universidad de Bolonia y la de París, donde se desarrollaron nuevas estrategias didácticas. A pesar de la preeminencia de la oralidad, el uso de manuscritos y textos escritos comenzó a aumentar, especialmente entre los eruditos. En estas universidades, **el disputatio y el quaestio** eran métodos comunes para fomentar el debate y el pensamiento crítico entre los estudiantes.

Estrategias didácticas en el Renacimiento

El Renacimiento, a partir del siglo XV, trajo consigo una renovación cultural y un interés renovado por los textos clásicos de Grecia y Roma. Este período también vio la transición definitiva de la tradición oral a la escrita como principal vehículo del conocimiento. La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en 1455 revolucionó la educación al permitir la producción masiva de libros, lo que facilitó un acceso sin precedentes a los textos escritos.

El impacto de la imprenta en la educación

La invención de la imprenta marcó un punto de inflexión en las estrategias didácticas del Renacimiento. Antes de la imprenta, los libros eran copiados a mano, lo que limitaba su disponibilidad. Con la imprenta, los libros se convirtieron en herramientas accesibles, no solo para los eruditos, sino también para un público más amplio. Según Eisenstein (1979), la imprenta democratizó el acceso al conocimiento, permitiendo que las estrategias educativas se centraran más en el estudio de textos y menos en la oralidad.

Métodos educativos

Lectura individual y análisis de textos: A medida que los libros se hicieron más accesibles, los estudiantes ya no dependían exclusivamente de las lecturas del maestro. La lectura individual de los textos se convirtió en una parte fundamental de la educación. Los estudiantes eran responsables de leer y analizar los textos por su cuenta, lo que promovía una mayor independencia intelectual (Grafton & Jardine, 1986).

Humanismo y educación clásica: El Renacimiento también trajo un resurgimiento del humanismo, que promovía el estudio de las lenguas clásicas, la retórica y la ética. Los eruditos del Renacimiento, como Erasmo de Rotterdam, hicieron hincapié en el estudio de los textos clásicos como modelo de educación moral y filosófica (Erasmo, 1511).

El surgimiento de academias y nuevas formas de aprendizaje

Durante el Renacimiento, surgieron academias como la Academia Platónica en Florencia, que promovían la discusión y el análisis de textos filosóficos. Estas academias fueron un espacio para la reflexión crítica y la enseñanza basada en el debate, similar a las universidades medievales, pero con un enfoque más secular y enfocado en el pensamiento clásico (Kristeller, 1961).

Comparación entre la Edad Media y el Renacimiento

Oralidad versus escritura

Una de las principales diferencias entre la Edad Media y el Renacimiento fue la transición de la enseñanza oral a la enseñanza escrita. Mientras que en la Edad Media la educación se basaba en gran medida en la memorización y recitación oral de textos, el Renacimiento introdujo una mayor dependencia en la lectura y el análisis de textos escritos.

En la Edad Media, las estrategias educativas se centraban en la transmisión oral del conocimiento, especialmente en las escuelas monásticas. La memorización de textos religiosos y la enseñanza a través del diálogo eran fundamentales.

En el Renacimiento, la proliferación de libros cambió esta dinámica, fomentando una mayor autonomía intelectual en los estudiantes y un énfasis en la lectura y el estudio individual.

Acceso al conocimiento

Otro cambio significativo fue el acceso al conocimiento. En la Edad Media, el conocimiento estaba controlado por la Iglesia y solo una pequeña élite tenía acceso a los textos escritos. En el Renacimiento, con la invención de la imprenta, los textos se hicieron más accesibles, lo que amplió las oportunidades de educación para una mayor parte de la población (Febvre & Martin, 1997).

Estrategias didácticas en el Siglo XVII

Comenius: El padre de la didáctica moderna

Uno de los pioneros en el desarrollo de la didáctica como disciplina fue el pedagogo checo Juan Amos Comenius (1592-1670). En su obra *Didáctica Magna* (1657), Comenius planteó un sistema educativo basado en la naturalidad del aprendizaje y la universalidad de la enseñanza. Según él, todos los niños, independientemente de su origen, tenían el derecho a ser educados, una idea revolucionaria para la época (Comenius, 1657).

Métodos educativos

Educación universal: Comenius abogaba por una educación que fuera accesible a todos los estratos sociales, tanto para niños como niñas. Este enfoque es considerado una de las primeras manifestaciones de la educación inclusiva (García Hoz, 1964).

Aprendizaje gradual y por etapas: Propuso un modelo educativo organizado por etapas que seguían el desarrollo natural del niño, desde la educación infantil hasta la

universitaria. En cada etapa, el maestro debía adaptar su enseñanza a las capacidades cognitivas del alumno.

Uso de imágenes y ejemplos concretos: Comenius fue uno de los primeros en proponer el uso de material visual en la enseñanza, argumentando que los conceptos abstractos debían ser presentados de manera concreta y visual para facilitar su comprensión. Según Melichar (2007), su propuesta anticipó el uso de métodos activos y visuales en la enseñanza actual.

Comenius fue, en esencia, un precursor de la educación moderna, con un enfoque en la didáctica que iba más allá de la memorización y se centraba en el aprendizaje significativo.

John Locke: La educación sensorial y la mente como "tabula rasa"

John Locke (1632-1704), filósofo inglés, también contribuyó significativamente al desarrollo de la didáctica. En su obra *Algunos pensamientos sobre la educación* (1693), Locke introdujo la idea de la mente como una "tabula rasa" (pizarra en blanco), sugiriendo que el conocimiento proviene de la experiencia sensorial y que el entorno es crucial en el desarrollo del individuo (Locke, 1693).

Métodos educativos

Aprendizaje a través de la experiencia: Locke propuso que los niños aprendían mejor a través de la experiencia directa y no solo por la instrucción verbal. Este enfoque subrayó la importancia de los sentidos en la educación y sentó las bases para el empirismo en la enseñanza (Axtell, 1968).

Formación del carácter: Además de las materias tradicionales, Locke enfatizaba la importancia de la educación moral y la formación del carácter. El maestro debía inculcar en el estudiante valores como la disciplina, el autocontrol y la virtud.

Juego educativo: Locke también abogaba por el uso del juego como una herramienta pedagógica, argumentando que los niños podían aprender valiosas lecciones a través de actividades lúdicas, lo cual promovía el aprendizaje natural y el desarrollo emocional. El enfoque de Locke en la experiencia como la base del conocimiento fue clave para la evolución de la didáctica, influenciando el desarrollo posterior de teorías educativas basadas en el aprendizaje activo.

Estrategias didácticas en el Siglo XVIII

Jean-Jacques Rousseau: La educación natural

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) fue una figura clave en la pedagogía del siglo XVIII. En su obra *Emilio, o De la educación* (1762), Rousseau propuso una filosofía educativa centrada en el desarrollo natural del niño. Su crítica a la educación tradicional y su propuesta de un enfoque centrado en el niño influyeron profundamente en las reformas educativas de los siglos siguientes (Rousseau, 1762).

Métodos educativos

Educación centrada en el alumno: Rousseau defendía la idea de que el niño debía ser el centro del proceso educativo, y que la enseñanza debía adaptarse a sus intereses y etapas de desarrollo. Este enfoque se considera uno de los pilares del constructivismo moderno.

Aprendizaje a través de la exploración: En lugar de la instrucción directa, Rousseau creía que los niños debían aprender a través de la exploración y la interacción con el entorno. Esto fomentaba el desarrollo de su curiosidad natural y la capacidad para resolver problemas.

Educación moral y emocional: Rousseau también destacaba la importancia de la educación emocional, argumentando que el desarrollo moral debía ir de la mano con el aprendizaje intelectual. El maestro, más que un instructor, debía ser un guía que acompañara al niño en su desarrollo emocional y ético.

El enfoque naturalista de Rousseau influyó profundamente en la didáctica, ya que rompió con las estructuras rígidas de la educación tradicional y abrió el camino para enfoques más flexibles y centrados en el desarrollo integral del niño.

La consolidación de la didáctica como disciplina

El surgimiento de la didáctica como disciplina formal en los siglos XVII y XVIII fue resultado de la convergencia de las ideas de pensadores como Comenius, Locke y Rousseau. Estas ideas compartían una preocupación por mejorar las condiciones de aprendizaje, hacer la educación más accesible y adaptarla a las necesidades individuales de los estudiantes.

La didáctica en el contexto de la Ilustración

El siglo XVIII, conocido como el siglo de la Ilustración, fue un período de grandes avances en la educación, impulsado por un ideal de progreso y razón. La educación comenzó a verse no solo como un medio para transmitir conocimientos, sino como una herramienta para el desarrollo personal y social. Autores como Diderot y Condorcet promovieron la

educación universal y pública, subrayando la importancia de la didáctica en la creación de ciudadanos informados y responsables (Venturi, 1960).

Estrategias didácticas en el siglo XIX

Friedrich Fröbel: El creador del jardín de infancia

Friedrich Fröbel (1782-1852), pedagogo alemán, es conocido por ser el fundador del concepto de "jardín de infancia". En su obra *La educación del hombre* (1826), Fröbel defendía la importancia de la educación temprana y proponía un enfoque centrado en el juego como medio principal de aprendizaje. Su contribución a la didáctica fue revolucionaria, ya que cambió la percepción de la infancia, resaltando el valor del desarrollo infantil en un ambiente estructurado pero lúdico (Fröbel, 1826).

Métodos educativos

El juego como estrategia central: Fröbel desarrolló la idea de que el juego era esencial para el desarrollo físico, intelectual y emocional de los niños. Propuso el uso de "juguetes educativos" (llamados regalos de Fröbel) que ayudaban a los niños a explorar conceptos como las matemáticas, el lenguaje y la geometría a través de actividades prácticas (Frost, 1992).

Educación centrada en el niño: Al contrario de los métodos tradicionales basados en la memorización, Fröbel abogaba por una educación centrada en las necesidades e intereses del niño. El maestro actuaba como un guía que facilitaba experiencias de aprendizaje adecuadas al nivel de desarrollo del estudiante.

Importancia de la naturaleza: Fröbel también destacó la importancia de la naturaleza en la educación, considerando que el contacto con el entorno natural fomentaba el

desarrollo integral del niño. Su concepto de "jardín de infancia" refleja esta idea, viendo a los niños como "plantas" que deben crecer y florecer en un ambiente adecuado.

El impacto de Fröbel fue significativo, pues su enfoque influyó en la creación de sistemas de educación preescolar en todo el mundo, destacando el valor de la educación temprana y el juego como herramientas pedagógicas clave.

Herbart: Fundamentos de la educación sistemática

Johann Friedrich Herbart (1776-1841), filósofo y pedagogo alemán, es considerado uno de los fundadores de la pedagogía científica. En su obra *Pedagogía general derivada del propósito de la educación* (1806), Herbart formuló una teoría pedagógica basada en la idea de que el objetivo de la educación era el desarrollo moral del individuo a través de un enfoque sistemático y racional (Herbart, 1806).

Métodos educativos

Instrucción formal: Herbart desarrolló el concepto de la instrucción formal, que incluía cinco pasos o fases en el proceso de enseñanza: preparación, presentación, asociación, generalización y aplicación. Esta metodología estructuraba la enseñanza para facilitar la comprensión y retención del conocimiento por parte del alumno.

Importancia de la disciplina: Herbart creía en la importancia de la disciplina y el control en el aula como herramientas para guiar el desarrollo moral e intelectual del estudiante.

Según Herbart, la educación no debía ser solo una transmisión de conocimiento, sino un proceso sistemático que incluía la formación del carácter.

Interacción entre ideas: Para Herbart, el aprendizaje ocurría a través de la interacción entre nuevas ideas y las preexistentes en la mente del alumno, lo que dio lugar al

concepto de apperpección, o la integración de nuevos conocimientos en la estructura mental existente.

Herbart influyó en la institucionalización de la pedagogía como ciencia y en el desarrollo de un enfoque más estructurado de la enseñanza, que impactaría la formación de maestros en el siglo XX.

Estrategias didácticas en el siglo XX

John Dewey: El pragmatismo en la educación

John Dewey (1859-1952), filósofo y pedagogo estadounidense, es considerado uno de los teóricos educativos más influyentes del siglo XX. En su obra *Democracia y educación* (1916), Dewey propuso una educación activa basada en la experiencia y la interacción del individuo con su entorno. Su enfoque pragmático defendía que el aprendizaje debía estar conectado con la vida cotidiana y los intereses del alumno (Dewey, 1916).

Métodos educativos

Aprendizaje a través de la experiencia: Dewey defendía que el conocimiento no debía ser impartido de manera pasiva, sino que los estudiantes debían aprender haciendo. Este enfoque práctico conectaba el aprendizaje con la resolución de problemas reales, favoreciendo un pensamiento crítico y reflexivo (Tanner & Tanner, 1990).

Educación democrática: Dewey consideraba que la escuela debía ser una microdemocracia, donde los estudiantes pudieran aprender a ser ciudadanos responsables a través de la participación activa y la colaboración. La educación debía preparar a los individuos para la vida social y política.

Currículo flexible: En oposición a los currículos rígidos y preestablecidos, Dewey abogaba por un currículo flexible que pudiera adaptarse a las necesidades e intereses de los alumnos. El maestro debía ser un facilitador que guiara el aprendizaje en función de las experiencias y contextos de los estudiantes.

La influencia de Dewey fue fundamental en la reforma de los sistemas educativos modernos, inspirando el desarrollo de pedagogías activas centradas en la experiencia y la participación del alumno.

María Montessori: La autonomía en el aprendizaje

María Montessori (1870-1952), médica y pedagoga italiana, desarrolló un enfoque educativo basado en la autonomía del niño y el respeto por su ritmo de aprendizaje. En su obra *El método Montessori* (1909), Montessori propuso un sistema de enseñanza que ponía énfasis en la independencia, el ambiente preparado y el aprendizaje autodirigido (Montessori, 1909).

Métodos educativos

Ambiente preparado: Montessori creía que el entorno educativo debía estar cuidadosamente organizado para fomentar la independencia y el aprendizaje espontáneo del niño. El aula debía estar diseñada con materiales didácticos accesibles, que permitieran a los niños explorar y aprender a su propio ritmo.

Aprendizaje sensorial: Una de las estrategias centrales de Montessori era el uso de materiales diseñados para estimular los sentidos del niño, permitiéndole aprender conceptos abstractos a través de la manipulación de objetos concretos (Lillard, 2005).

Autonomía y autogestión: Montessori defendía la importancia de permitir que los niños tomaran decisiones sobre su propio aprendizaje. Los maestros en su sistema educativo

tenían un rol secundario como observadores y facilitadores, mientras que los niños eran los principales agentes de su propio desarrollo.

El enfoque Montessori ha sido adoptado en todo el mundo y continúa siendo una de las pedagogías más influyentes en la educación preescolar y primaria, centrando la educación en la autonomía y la exploración activa.

Estrategias didácticas en la era digital

Aprendizaje híbrido: La combinación del aula física y virtual

El aprendizaje híbrido (también conocido como blended learning) se refiere a la combinación de métodos de enseñanza presencial y virtual. Esta estrategia ha ganado popularidad debido a su flexibilidad, ya que permite a los estudiantes acceder a contenidos en línea mientras participan en actividades presenciales que refuerzan el aprendizaje (Graham, 2006). El aprendizaje híbrido permite a los estudiantes avanzar a su propio ritmo en los contenidos digitales y utilizar el tiempo de clase para la interacción directa con el docente.

Beneficios del aprendizaje híbrido

Flexibilidad: Uno de los principales beneficios del aprendizaje híbrido es la posibilidad de que los estudiantes gestionen su propio ritmo de estudio, revisando los materiales en línea según su disponibilidad y nivel de comprensión (Picciano, 2017).

Interacción significativa: Esta metodología permite que las clases presenciales se utilicen para actividades interactivas, como discusiones, trabajos en grupo y proyectos colaborativos, lo que facilita un aprendizaje más profundo y significativo.

Uso de recursos digitales: Los estudiantes pueden acceder a recursos digitales como videos, simulaciones y lecturas complementarias, lo que enriquece su experiencia de

aprendizaje y les permite interactuar con el contenido de manera más activa (Means et al., 2013).

El aprendizaje híbrido ofrece una gran adaptabilidad a las necesidades de los estudiantes y fomenta un enfoque más centrado en el alumno, donde el aprendizaje es continuo y no se limita al tiempo de clase.

E-learning: Aprendizaje en línea como estrategia clave

El e-learning o aprendizaje en línea ha experimentado un crecimiento exponencial en las últimas décadas, especialmente a raíz de la pandemia de COVID-19, que aceleró su adopción a nivel global. Esta estrategia didáctica se basa en el uso de plataformas digitales para la enseñanza y el aprendizaje, permitiendo a los estudiantes acceder a cursos y materiales desde cualquier lugar con conexión a internet (Anderson, 2008).

Características del e-learning

Accesibilidad global: El e-learning elimina las barreras geográficas, permitiendo a los estudiantes acceder a cursos de universidades, academias y centros educativos de todo el mundo. Esto democratiza el acceso al conocimiento y promueve la educación a lo largo de la vida (Siemens, 2014).

Aprendizaje autogestionado: Los estudiantes pueden organizar su propio tiempo de estudio, revisando el contenido en el momento que les resulte más conveniente. Este enfoque promueve la autonomía y la responsabilidad del alumno.

Recursos multimedia: El e-learning utiliza una variedad de recursos digitales, como videos interactivos, cuestionarios y foros de discusión, que enriquecen el proceso de aprendizaje y lo hacen más dinámico (Bates, 2019).

El e-learning ha transformado el concepto de aula, haciendo posible que el aprendizaje ocurra en cualquier momento y lugar. Esto ha permitido a millones de personas acceder a educación de alta calidad, independientemente de su ubicación geográfica.

Aula invertida: El papel activo del estudiante

El modelo de aula invertida, también conocido como flipped classroom, es una estrategia que ha ganado popularidad en los últimos años debido a su enfoque en el papel activo del estudiante. En este modelo, los alumnos revisan los contenidos teóricos fuera del aula, generalmente a través de videos o lecturas, y el tiempo de clase se dedica a actividades prácticas, debates y proyectos colaborativos que permiten aplicar los conceptos aprendidos (Bergmann & Sams, 2012).

Beneficios del aula invertida

Aprendizaje activo: El aula invertida fomenta la participación activa del estudiante, ya que el tiempo de clase se utiliza para resolver problemas, realizar ejercicios prácticos y colaborar con sus compañeros.

Mayor personalización: El profesor tiene más tiempo para ofrecer atención personalizada, ya que los estudiantes llegan al aula con un conocimiento previo del contenido y pueden recibir retroalimentación directa sobre sus preguntas y dificultades (Yarbro et al., 2014).

Promoción del pensamiento crítico: Al revisar el contenido teórico fuera del aula, los estudiantes llegan mejor preparados para discutir y analizar los conceptos en profundidad, lo que fomenta el pensamiento crítico y el aprendizaje reflexivo.

Este modelo ha demostrado ser eficaz para mejorar el rendimiento académico y fomentar una mayor implicación por parte de los estudiantes, al transformar la dinámica tradicional de la enseñanza.

Gamificación: Aprender jugando

La gamificación, o el uso de elementos y mecánicas propias de los juegos en contextos educativos, es una estrategia didáctica innovadora que ha ganado terreno en la era digital. Según Kapp (2012), la gamificación tiene el potencial de aumentar la motivación y el compromiso de los estudiantes al integrar dinámicas lúdicas, como la obtención de recompensas, la superación de niveles y la competencia entre pares, en el proceso de aprendizaje.

Ventajas de la gamificación

Motivación intrínseca: Los juegos tienen la capacidad de captar la atención de los estudiantes y motivarlos a participar de forma activa en el aprendizaje, lo que mejora su implicación y retención de los contenidos (Deterding et al., 2011).

Retroalimentación inmediata: A través de la gamificación, los estudiantes reciben retroalimentación constante sobre su progreso, lo que les permite ajustar su aprendizaje y mejorar su rendimiento.

Fomento de la colaboración: Los juegos suelen implicar dinámicas de equipo, lo que fomenta la colaboración entre los estudiantes y el desarrollo de habilidades sociales.

La gamificación ha demostrado ser una estrategia eficaz para mejorar el aprendizaje, especialmente en entornos educativos que buscan combinar el entretenimiento con la adquisición de conocimientos.

Desafíos y consideraciones en el uso de estrategias digitales

A pesar de los beneficios asociados a las estrategias didácticas digitales, también existen desafíos importantes que deben ser considerados. Según Selwyn (2011), el acceso desigual a la tecnología sigue siendo un problema, especialmente en países o regiones con recursos limitados. Además, el papel del docente en estos entornos sigue siendo crucial, ya que la tecnología no reemplaza la importancia de la orientación pedagógica y la interacción humana en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Otro reto clave es garantizar que el uso de la tecnología no promueva una experiencia de aprendizaje superficial. La calidad de los recursos digitales y la manera en que se integran en el proceso educativo son fundamentales para asegurar que los estudiantes desarrollen competencias profundas y significativas.

Conclusiones

A lo largo de la historia, las estrategias didácticas han experimentado profundas transformaciones, reflejando los cambios sociales, culturales y tecnológicos de cada época. Desde las civilizaciones antiguas hasta la era digital contemporánea, los enfoques pedagógicos han evolucionado para responder a las necesidades de cada contexto histórico.

En Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma, la educación estaba inicialmente dominada por la oralidad y la memorización. Sin embargo, estas sociedades también dieron los primeros pasos hacia la formalización de la enseñanza a través de métodos como el diálogo socrático y el uso de textos escritos. La instrucción en estos contextos estaba

profundamente influenciada por las estructuras sociales, políticas y religiosas, sentando las bases de muchas estrategias didácticas actuales.

La Edad Media se caracterizó por una fuerte dependencia de la tradición oral, especialmente en las escuelas monásticas y catedralicias. Con el surgimiento de las universidades, las estrategias educativas comenzaron a incluir el uso de textos escritos.

En el Renacimiento, la invención de la imprenta revolucionó la enseñanza, promoviendo un enfoque más centrado en el estudio individual y el análisis crítico. La educación pasó de estar controlada por las élites religiosas a un contexto más accesible y secular.

En los Siglos XVII y XVIII, la didáctica comenzó a desarrollarse como una disciplina formal. Pensadores como Comenius, Locke y Rousseau introdujeron ideas que aún influyen en la pedagogía moderna, tales como la educación centrada en el alumno, el aprendizaje a través de la experiencia y el respeto por el desarrollo natural del niño. Estas ideas prepararon el camino para enfoques más humanistas y centrados en el desarrollo integral del individuo.

Durante el siglo XIX y principios del XX, fue un período de gran expansión en las teorías pedagógicas, impulsado por la industrialización y las crecientes demandas de una educación más inclusiva. Pedagogos como Fröbel, Herbart, Dewey y Montessori desarrollaron estrategias que transformaron la educación, contribuyendo a la creación de sistemas educativos más estructurados, pero también más centrados en el individuo y sus necesidades específicas.

En la era contemporánea, las tecnologías digitales han revolucionado las estrategias didácticas, permitiendo el desarrollo de metodologías como el aprendizaje híbrido, el e-learning, el aula invertida y la gamificación. Estas estrategias han ampliado el acceso a

la educación, haciéndola más flexible y personalizada. Sin embargo, también surgen desafíos como garantizar el acceso equitativo a la tecnología y evitar la superficialidad en el uso de recursos digitales.

A lo largo de los siglos, las estrategias didácticas han mostrado una clara evolución hacia un enfoque más centrado en el alumno. Desde los primeros avances hasta las propuestas contemporáneas, existe un reconocimiento creciente de la importancia de adaptar la enseñanza a las necesidades individuales de los estudiantes.

En conclusión, la evolución de las estrategias didácticas ha estado profundamente influenciada por los contextos históricos, sociales y tecnológicos de cada época. La enseñanza ha pasado de ser un proceso centrado en el docente a uno donde el alumno y sus necesidades individuales están en el centro del proceso educativo.

Estrategia Didáctica:

"Explorando el Biorritmo a través de Funciones Trigonométricas con GeoGebra"

Objetivo de Aprendizaje:

Que los estudiantes comprendan el concepto de biorritmo y cómo se modela matemáticamente a través de funciones trigonométricas, aplicando estos conocimientos para analizar ciclos físicos, emocionales e intelectuales.

Pasos de la Estrategia

Etapa	Descripción
1. Introducción al Biorritmo	Explicar brevemente el concepto de biorritmo y cómo se divide en tres ciclos principales: físico (23 días), emocional (28 días) e intelectual (33 días). Comentar que estos ciclos se representan con funciones seno que varían en función de la periodicidad.
2. Introducción a las Funciones Trigonométricas	Revisar los conceptos de funciones seno y coseno, haciendo énfasis en sus propiedades (amplitud, período y fase). Mostrar cómo se puede utilizar una función trigonométrica para modelar ciclos repetitivos, como el biorritmo.
3. Modelado Matemático del Biorritmo	<p>Definir las funciones trigonométricas para cada ciclo del biorritmo.</p> <p>Ciclo Físico:</p> $f(x) = \text{sen}\left(\frac{2\pi x}{23}\right)$ <p>Este ciclo tiene una duración de 23 días y modela la energía física, fuerza y resistencia del individuo.</p>

Etapa	Descripción
	<p>Ciclo Emocional:</p> $f(x) = \text{sen}\left(\frac{2\pi x}{28}\right)$ <p>Este ciclo dura 28 días y representa el estado emocional, sensibilidad y creatividad.</p> <p>Ciclo Intelectual:</p> $f(x) = \text{sen}\left(\frac{2\pi x}{33}\right)$ <p>Este ciclo tiene una duración de 33 días y refleja la capacidad intelectual, alerta y habilidades analíticas.</p> <p>Explicar que estas ecuaciones permiten modelar cada uno de los ciclos del biorritmo con una función trigonométrica.</p>
4. Introducción a GeoGebra	Enseñar a los estudiantes cómo usar GeoGebra para graficar funciones trigonométricas. Familiarizarlos con la interfaz de la herramienta, específicamente con las opciones de graficación y animación.
5. Creación del Biorritmo en GeoGebra	Pedir a los estudiantes que ingresen las funciones de cada ciclo en GeoGebra y observen los gráficos generados. Cada ciclo debería tener un color distinto para facilitar su interpretación. Animar a los estudiantes a cambiar los valores de xxx para observar cómo varía el biorritmo a lo largo del tiempo.
6. Interpretación de los Gráficos	Guiar a los estudiantes en la interpretación de los puntos críticos de cada ciclo (máximos, mínimos y puntos de cruce por el eje $y=0$). Explicar que estos puntos indican niveles altos, bajos y críticos de cada aspecto (físico, emocional e intelectual).
7. Análisis de un Ejemplo Real	Proponer a los estudiantes que seleccionen una fecha (por ejemplo, su fecha de nacimiento) y la usen como punto inicial en

Etapa	Descripción
	los ciclos. Con GeoGebra, determinar en qué punto de cada ciclo se encuentran en una fecha específica (por ejemplo, el día actual).
8. Reflexión y Discusión	Conducir una discusión en grupo sobre la posible utilidad del biorritmo y su interpretación en la vida cotidiana. Preguntar a los estudiantes qué piensan sobre los ciclos y si creen que pueden influir en aspectos de la vida diaria.
9. Evaluación y Tarea	Asignar una actividad en la que los estudiantes elijan otra fecha relevante (como el cumpleaños de un familiar) y realicen el mismo análisis utilizando GeoGebra. Pedirles que presenten un breve informe con sus conclusiones sobre los ciclos del biorritmo en esa fecha.

Recursos y Materiales

- Computadoras o tablets con acceso a GeoGebra.
- Guía paso a paso sobre cómo ingresar funciones en GeoGebra.
- Hoja de trabajo con preguntas guía para la interpretación de los ciclos.

Evaluación

La evaluación se basará en la precisión y claridad de los gráficos generados, la correcta interpretación de los puntos críticos de los ciclos y la reflexión personal sobre la utilidad del biorritmo.

Referencia Teórica

- Capítulo sobre Funciones Trigonométricas en el libro de matemáticas.
- Material de introducción al concepto de Biorritmo.
- Tutorial básico de GeoGebra para graficación de funciones.

Esta estrategia permite a los estudiantes conectar la teoría matemática con una aplicación real y tecnológica, potenciando su comprensión y habilidades en el uso de funciones trigonométricas.

Cuadro comparativo con estrategias didácticas específicas para la enseñanza de matemáticas

Estrategia Didáctica	Descripción	Ventajas	Desventajas
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)	Los estudiantes desarrollan un proyecto matemático, como diseñar un presupuesto o planificar un evento, aplicando conocimientos matemáticos reales.	Fomenta el aprendizaje significativo y conecta la matemática con situaciones de la vida real.	Requiere planificación detallada y puede ser complejo de implementar en grandes grupos.
Resolución de Problemas	Los estudiantes resuelven problemas matemáticos complejos y abiertos, aplicando razonamiento lógico y estrategias de solución.	Desarrolla el pensamiento crítico y habilidades de resolución de problemas; fomenta la creatividad en el uso de estrategias matemáticas.	Puede ser difícil para estudiantes con habilidades básicas; requiere guía constante del docente.
Método de Investigación Matemática	Los estudiantes exploran y descubren conceptos matemáticos a través de la experimentación y la formulación de hipótesis.	Fomenta el descubrimiento y la comprensión profunda; motiva a los estudiantes al hacerlos sentir investigadores.	Requiere tiempo y puede ser confuso sin una guía clara; no siempre aplicable a conceptos básicos.
Aprendizaje Cooperativo	Los estudiantes trabajan en grupos pequeños para resolver problemas o ejercicios matemáticos juntos.	Fomenta el trabajo en equipo y permite el apoyo mutuo; los estudiantes aprenden de sus compañeros y desarrollan habilidades de comunicación.	Puede generar dependencia entre los miembros y desigualdad en la participación.
Gamificación en Matemáticas	Uso de elementos de juego, como puntos, niveles y desafíos, en ejercicios matemáticos para motivar a los estudiantes.	Aumenta el interés y el compromiso; mejora la retención de conceptos y hace que las matemáticas sean divertidas.	Puede desviar el enfoque hacia el juego en lugar del aprendizaje y puede no adecuarse a todos los temas.
Clase Invertida (Flipped Classroom)	Los estudiantes aprenden la teoría en casa a través de videos o lecturas y practican en clase con el apoyo del docente.	Permite más tiempo en clase para resolver problemas y personalizar el aprendizaje; facilita la práctica guiada.	Requiere acceso a tecnología en casa y una buena planificación de los recursos de estudio.
Estudio de Casos en Matemáticas	Se presentan situaciones o problemas del mundo real que los estudiantes resuelven aplicando conceptos matemáticos.	Conecta la teoría con la práctica; fomenta el análisis crítico y el pensamiento matemático en contextos reales.	No siempre aplicable a todos los temas; requiere casos bien diseñados y relacionados con la vida real.

Estrategia Didáctica	Descripción	Ventajas	Desventajas
Uso de Tecnología y Software Educativo	Los estudiantes usan aplicaciones, simuladores o programas de matemáticas para explorar conceptos o resolver ejercicios.	Facilita la visualización de conceptos abstractos y permite prácticas interactivas; se adapta a distintos niveles de habilidad.	Requiere acceso a tecnología; puede ser costoso o complicado de gestionar en clases grandes.
Método Socrático en Matemáticas	El docente guía el aprendizaje a través de preguntas estratégicas para profundizar en conceptos matemáticos.	Fomenta el pensamiento crítico y el análisis lógico; promueve el aprendizaje activo y autónomo.	Puede ser difícil de aplicar en temas básicos; requiere habilidad del docente en la formulación de preguntas.
Aprendizaje Basado en Juegos de Estrategia	Utiliza juegos como ajedrez o rompecabezas matemáticos que implican estrategias y pensamiento lógico.	Mejora el razonamiento lógico y la concentración; hace que las matemáticas sean divertidas y menos abstractas.	No es aplicable a todos los temas y puede requerir tiempo para alcanzar los objetivos educativos.
Método de Modelización Matemática	Los estudiantes modelan situaciones del mundo real usando conceptos matemáticos, como gráficas, ecuaciones o fórmulas.	Permite ver la aplicabilidad de las matemáticas; desarrolla habilidades analíticas y de resolución de problemas.	Requiere que los estudiantes comprendan bien los conceptos básicos; puede ser complejo para estudiantes de nivel inicial.

Cada una de estas estrategias puede adaptarse a diferentes niveles y necesidades dentro de las matemáticas. La elección dependerá del contexto, los recursos y el perfil de los estudiantes, buscando siempre hacer la matemática accesible, interesante y conectada con la realidad.

Bibliografía

- Anderson, T. (2008). *The theory and practice of online learning*. Athabasca University.
- Araujo , J., & Chadwick, C. B. (2001). *Tecnología educacional / Educational Technology (Spanish Edition)* (2Edición en Español, pp. 1–212). Paidos Iberica Ediciones S A. (Original work published 2024)
- Bata-Islas, Manuel Antonio, Portillo-Vázquez, Marcos, Jiménez-Solares, Carlos Manuel, & Esparza-Hernández, Luis Gerardo. (2022). Estrategias pedagógicas para la sociedad del conocimiento, información y cultura del internet. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 7(14), 81-101. Epub 13 de noviembre de 2022. <https://doi.org/10.35381/r.k.v7i14.1876>
- Bates, A. W. (2015). *Teaching in a digital age: Guidelines for designing teaching and learning*. BCcampus.
- Bobbitt, J. F. (2013). *The Curriculum*. Theclassics Us.
- Borba Franco, D., & Odriozola Barrera, F. (2023). Estrategias didácticas en la educación basada en competencias. *Congreso Internacional Ideice*, 13, 272–278. <https://doi.org/10.47554/cii.vol13.2022.pp272-278>
- Bottéro, J. (2002). *Mesopotamia : writing, reasoning, and the gods*. The University Of Chicago Press.
- Burrow, J. W. (2009). *A history of histories : epics, chronicles, romances and inquiries from Herodotus and Thucydides to the twentieth century*. Penguin Books.

- Bustos, A., Fernández, M., Rius, E., Salomó, D., & Sánchez, P. (2005). Estrategias didácticas para el uso de las TICs en la docencia universitaria presencial. Un Manual para los ciudadanos del Ágora. *Valparaíso, Chile: Universidad Católica de Valparaíso*. Recuperado de <http://agora.ucv.cl/manual/manual.pdf>.
- Camilloni, A. W., Barco, S., Litwin, E., Edelstein, G., Davini M. C., & Souto, M. (1996). *Corrientes didácticas contemporáneas* (pp. 1–150). Buenos Aires, Argentina: Paidós.
- Camilloni, A. R., Cols, E., Basabe, L., & Feeney, S. (2007). *El saber didáctico* (pp. 23-39). Buenos Aires: Paidós.
- Campos Campos, Y. (1995). *Didáctica de la matemática con apoyo de la computación* (pp. 1–9) [Ponencia].
- Coll, C. (2004). Psicología de la educación y prácticas educativas mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación. Una mirada constructivista. *Sinéctica*, (25).
- Coll, C. (1991). *Psicología y currículum : una aproximación psicopedagógica a la elaboración del currículum escolar* (pp. 1–182). Paidós.
- Cuevas Vallejo, C. A., Martínez Reyes, M., Hernández Sánchez, J. A., Benítez Mariño, E., Gabriel Argüelles, J. R., Gabriel Argüelles, E., ... & Noûs, C. Investigaciones y Experiencias en Enseñanza de las Ciencias y la Matemática.
- De Rotterdam, E. (2011). *Elogio de la locura*. Editorial JG.
- Del Mastro, C. (2003). *El aprendizaje estratégico en la educación a distancia*. Fondo Editorial PUCP.

Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R. and Nacke, L. (2011) From Game Design Elements to Gamefulness: Defining “Gamification”. Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments (AMC), New York, 9-15.

<https://doi.org/10.1145/2181037.2181040>

Dewey, J., & Luzuriaga, L. (2004). *Democracia y educación : una introducción a la filosofía de la educación* (L. Luzuriaga, Ed.; 1st edition, pp. 1–320). Morata.

Díaz-Barriga Arceo, F., & Hernández RojasG. (2010). *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo : una interpretación constructivista* (3er edición, pp. 1–420). Mcgraw-Hill Interamericana.

Eggen, P. D., Kauchak, D. P., & Eggen, K. P. (1999). *Estrategias docentes: enseñanza de contenidos curriculares y desarrollo de habilidades de pensamiento*. Buenos Aires: Fondo de cultura económica.

Eisenstein, E. L. (1979). *The printing press as an agent of change*. Cambridge [England] Cambridge University Press.

Escribano González, A. (2004). *Aprender a enseñar: fundamentos de didáctica general*. Servicio De Publicaciones De La Universidad De Castilla-La Mancha.

Febvre, L., & Martin, H.-J. (2005). *La aparición del libro* (First Edition, pp. 1–515). Fondo de Cultura Económica.

Ferreiro Gravié, R. (2006). *Estrategias didácticas del aprendizaje cooperativo. el constructivismo social: una nueva forma de enseñar y aprender* (1er edición). Editorial MAD.

- Fiore Ferrari, E., & Leymonié Sáenz, J. (2021). *Didáctica práctica*. Grupo Magro.
- Froebel, F. (2018). *La educación del hombre* (pp. 1–350). Forgotten Books .
- García Hoz , V. (1996). *La educación personalizada en la Universidad* (1er edición, pp. 1–600). Ediciones Rialp, S.A.
- Gervilla, A., Sacristán, L. A., Castillo, Á. G., & Alcántara, L. (1989). *Didáctica aplicada a la Escuela Infantil*.
- Gough, D., Oliver, S., & Thomas, J. (2012). *An Introduction to Systematic Reviews* (First published, pp. 1–303). SAGE.
- Grafton, A., & Jardine, L. (1986). *From humanism to the humanities : education and the liberal arts in fifteenth- and sixteenth-century Europe*. Harvard University Press.
- Grisales Aguirre, A. M. (2018). Uso de recursos TIC en la enseñanza de las matemáticas: retos y perspectivas. *Entramado*, 14(2), 198–214.
<https://doi.org/10.18041/1900-3803/entramado.2.4751>
- Joyce, B. (2013). *Modelos de la Enseñanza (Spanish Edition)* (pp. 1–608). GEDISA EDITORIAL.
- Kramer, S. N. (2010). *La Historia empieza en Sumer : 39 primeros testimonios de la historia escrita* (F. Lara Peinado, Ed.; J. E. Cornet & J. Jorge Braga Riera, Trans.). Alianza.
- Laurie, S. S. (1885). *John Amos Comenius Bishop of the Moravians his Life and educational Works by S. S. Laurie*.
- Le Goff, J. (1999). *La civilización del occidente medieval*. Grupo Planeta (GBS).
- Locke, J. (2016). *Educational writings of john locke (classic reprint)*.

- Marrou, H.-I. (2004). *Historia de la educación en la Antigüedad* (pp. 1–531). Ediciones AKAL.
- Mirley, D., Baquero, R., Cesar, J., Eliana, M., & Jahir, D. (2022). *Didáctica y prácticas docentes con base en competencias*. Fondo Editorial – Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia.
- Monereo Font, C., Castelló Badia, M., Clariana i Muntada, M., Palma Muñoz, M., & Pérez Cabaní, M. L. (1994). *Estrategias de enseñanza y aprendizaje*. Grao.
- Morenz, S. (1992). *Egyptian religion* (A. E. Keep, Trans.; pp. 1–380). Cornell University Press.
- Olivos, T. M. (2011). Didáctica de la Educación Superior: nuevos desafíos en el siglo XXI. *Perspectiva educacional*, 50(2), 26-54.
- Pansza, M., Pérez, E. C., & Moran Oviedo, P. (1996). *Fundamentación de la didáctica y operatividad de la didáctica*. México, Gernica.
- Pedersen, O., & North, R. (2000). *The first universities : studium generale and the origins of university education in Europe*. Cambridge Univ. Press.
- Pérez Guerrero, J., & Ahedo Ruiz, J. (2020). La educación personalizada según García Hoz. *Revista Complutense de Educación*, 31(2), 153–161.
<https://doi.org/10.5209/rced.61992>
- Pestalozzi, J. H. (2009). *Cómo Gertrudis enseña a sus hijos : ensayo de cartas con directivas a las madres que enseñan a sus hijos (1801)* (J. M. Quintana Cabanas, Ed.). Ppu.
- Piaget, J., & Bordonaba, P. (2011). *El Nacimiento de la inteligencia en el niño*. Crítica.

- Picco, S., Orienti, N., Cerasa, S., Coscarelli, M. R., Hoz, G., & Navarro, S. (2017). *Libros de Cátedra: Didáctica y curriculum: aportes teóricos y prácticos para pensar e intervenir en las prácticas de la enseñanza* (Primera edición, pp. 1–152). Universidad Nacional de La Plata Editorial de la Universidad de La Plata.
- Plato. (2008). *Republic* (R. Waterfield, Trans.; pp. 1–560). Oxford University Press.
- Pozo, J. I., & Monereo, C. (1999). *El aprendizaje estratégico: enseñar a aprender desde el currículo*. Santillana.
- Pozo, J. I., & Ángel, M. (2013). *Aprender y enseñar ciencia: del conocimiento cotidiano al conocimiento científico*. Morata.
- Rodríguez, F. V. (2010). *Estrategias de enseñanza: investigaciones sobre didáctica en instituciones educativas de la ciudad de Pasto*. Kimpres.
- Saldaña Saldaña, L. P. (2014). *Estrategias de aprendizaje, motivación y rendimiento académico en alumnos de nivel medio superior* (Doctoral dissertation, Universidad Autónoma de Nuevo León).
- Schunk, D. H. (2012). *Learning theories: an educational perspective* (6th ed.). Pearson.
- Shafer, B. E., Baines, J., Lesko, L. H., & Silverman, D. P. (1991). *Religion in ancient Egypt : gods, myths, and personal practice*. Cornell University Press.
- Venturi, F. (1989). *Utopia and Reform in the Enlightenment*.
- Vygotski, L. S. (2012). *Thought and language*. Martino Fine Books.
- Zabalza Beraza, M. Á. (2010). *Competencias Docentes del Profesorado Universitario* (1er edición, pp. 1–232). Narcea, S.A. de Ediciones.
- Zariquiey Biondi, F. (2016). *Cooperar para aprender*. Ediciones SM España.

Zarzar Charur, C. A. (2009). *Habilidades basicas para la docencia* (pp. 1–60). Grupo Editorial Patria.